

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503258>
УДК 658.5.011

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Е.И. Халилов,

дир.,

ТОО «Шыгыс Строй Проект»,

г. Алтай

Аннотация: Одним из ключевых аспектов обеспечения устойчивого развития организаций является трансформация их деятельности с использованием современных цифровых технологий. Простой автоматизации в цифровую эпоху недостаточно, чтобы быть эффективными и конкурентоспособными, требуется изменение бизнес-моделей, каналов взаимодействия с клиентами, способов коммуникаций между сотрудниками. В статье рассматриваются основные аспекты применения цифровых технологий в управлении организацией. Рассматриваются основные принципы реализации цифровой трансформации организации согласно предложенному автором алгоритму

Ключевые слова: управления организацией, цифровая трансформация, технологии, алгоритм цифровой трансформации

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION

E.I. Khalilov,

Director,

Shygys Stroy Project LLP,

Altay

Annotation: One of the key aspects of ensuring the sustainable development of organizations is the transformation of their activities using modern digital technologies. Simple automation in the digital age is not

enough to be effective and competitive, it requires changing business models, channels of interaction with customers, ways of communication between employees. The article discusses the main aspects of the use of digital technologies in the management of an organization. The basic principles of the implementation of the digital transformation of the organization according to the algorithm proposed by the author is considered

Keywords: organization management, digital transformation, technologies, digital transformation algorithm

Развитие цифровых технологий, а также рождение цифровых компаний и цифровых бизнес-моделей, которые они стали использовать в своей деятельности, стало радикально изменять принципы работы на рынке. В результате конкурентоспособность и устойчивость стали повышаться у тех компаний, которые осуществляют цифровую трансформацию деятельности.

Для того, чтобы понять, как цифровизировать деятельность организации, необходимо рассмотреть архитектуру ее системы управления. Система управления включает объект управления и субъект управления.

Объект – это деятельность организации, совокупность процессов, в результате реализации которых формируется ценность для клиентов. Чтобы процессы исполнялись эффективно, необходимо управленческое воздействие, которое осуществляет субъект управления. Здесь возникает вопрос, что нужно цифровизировать в первую очередь и можно ли цифровизировать только процессы объекта управления или только процессы субъекта управления?

Если рассматривать цифровую трансформацию только объекта управления, то получится следующий результат. Основные процессы будут цифровизированы с использованием RPA, IoT, технологий искусственного интеллекта, но при этом управление будет отставать. Организация готова производить продукцию и оказывать услуги, но, чтобы заключить договор с клиентом, оформить все финансовые документы, принять управленческие решения, уходит большое количество времени, да и сами решения не всегда четкие, что в итоге усложняет процесс реализации продуктов или услуг [1-4].

Таким образом, субъект как бы отстает от объекта по уровню цифровизации процессов и, в итоге, цифровизация объекта управления становится неэффективной и не приносит желаемого результата.

Если рассматривать цифровую трансформацию только субъекта управления, то здесь мы будем наблюдать отставание объекта управления. Клиент осуществляет заказ на сайте или через приложение, но товар отсутствует на складе, так как его не успели произвести, на производстве вышло из строя оборудование, так как упустили техническое обслуживание. В результате вместо обещанного времени доставки «на следующий день», клиенту придется ждать неделю, если он, конечно, будет ждать, а не уйдет к конкурентам.

В том случае, если бы компания внедрила цифровой двойник объекта управления, подобных ситуаций можно было бы избежать.

Цифровая трансформация должна затрагивать всю систему управления организацией в целом. Лоскутный вариант не позволит достичь поставленных целей. В конце XX в. многие компании использовали лоскутную автоматизацию. Например, требуется автоматизировать бухгалтерский учет – покупали систему автоматизации бухгалтерии; проблемы со складским учетом – покупали решение для автоматизации процессов склада. Разработчики у таких решений могли быть разные и при этом интеграция приложений либо отсутствовала, либо была слишком трудоемкой (выгрузка файлов в xml и дальше их импорт в другое приложение, при этом данные могли неправильно конвертироваться и занимать не те ячейки) [5]. Но зачастую в связи с непониманием или нежеланием руководителей во многих организациях проводилась именно такая лоскутная автоматизация.

Можно выделить следующие причины применения лоскутной автоматизации [1]:

1. Непонимание владельцев и руководителей организации необходимости комплексной автоматизации как условия повышения конкурентоспособности и устойчивости;

2. Невнимательность к условиям работы сотрудников и нежелание упростить их работу (по принципу: «зачем, и так, вручную все сделают, ну задержатся на пару часов на работе»);
3. Отсутствие

требуемого бюджета на автоматизацию. Компании не закладывают необходимые средства в свою финансовую модель;

3. Непонимание принципов расчета возврата инвестиций в ИТ-инфраструктуру (ROI) и нежелание вникать в этот процесс. Зачем тратить большие деньги непонятно на что?

4. Покупка нескольких коробочных решений значительно дешевле комплексной автоматизации, так зачем переплачивать?

5. Наличие у ИТ-директоров «своего» подрядчика, который как может делает решения, не соответствующие потребностям организации, но стабильно мотивирует ИТ-руководителя на новые контракты;

6. Страх перед дополнительными затратами на обслуживание ИТ-инфраструктуры;

7. Наличие в штате организации неквалифицированных ИТ-специалистов (зачастую в связи с маленькими зарплатами), которые не понимают, как правильно автоматизировать деятельность.

Данные проблемы перешли и в эпоху цифровизации. Несмотря на большое количество облачных недорогих решений, позволяющих повысить эффективность деятельности организации, компании их не внедряют и продолжают использовать «лоскутную» цифровизацию.

Для того, чтобы реализовать цифровую трансформацию системы управления организацией, необходимо провести ИТ-аудит и спроектировать архитектуру цифровой платформы, которая позволит интегрировать все необходимые приложения и будет иметь возможность для расширения и дальнейшей трансформации.

При построении архитектуры важно понимать, что такое цифровая платформа и чем она отличается от технологической платформы.

Изначально мы определяем, как цифровизировать объект управления. Так как объект управления – это совокупность процессов, реализующих определенную технологию, то для его трансформации потребуется технологическая платформа, представляющая совокупность решений, цифровизирующих технологию создания продуктов и услуг [3]. Здесь важно наличие базы данных, в которой будет храниться вся информация, анализироваться и визуализироваться с помощью технологий Big Data, OLAP, цифровых двойников. При этом важно соблюдать требования к информационной

безопасности и обеспечить аутентификацию и разграничение доступа, чтобы избежать утечку информации, потерю данных.

Технологическая платформа объединяет решения по роботизации по анализу больших данных, цифровых двойников.

С помощью технологической цепочки мы осуществляем цифровую трансформацию основных процессов [1]. Например, для определения потребностей рынка используются технологии анализа больших данных, для проектирования продуктов примеряются CAD, CAM решения, для тестирования продуктов – цифровые двойники, для производства, складирования и отгрузки продукции – роботы, цифровые двойники, системы SCADA.

Субъект оказывает управленческое воздействие на объект управления с помощью процессов управления (управление маркетингом, управление снабжением, управление внутренней логистикой, управление производством, управление продажами). Цифровая трансформация таких процессов осуществляется с помощью цифровой платформы. При этом технологическая платформа полностью интегрируется с цифровой платформой, а данные аккумулируются в единой базе данных [4].

Но помимо цифровизации процессов управления операционного уровня требуется цифровизация процессов управления стратегического уровня, таких как стратегическое управление, управление финансами, управление рисками, управление эффективностью бизнеса. Здесь могут применяться решения класса BPM, DSS, технологии Big Data, искусственного интеллекта.

Фактически формируется цифровой двойник управления, включающий цифровую стратегию, бизнес-архитектуру с моделями исполнения процессов, цифровую организационную структуру, систему цифрового управления рисками.

Таким образом, формируется следующий алгоритм цифровой трансформации системы управления организацией [2]:

1. Описание процессов объекта управления (основных бизнес-процессов, цепочки создания ценности).
2. Описание технологической цепочки создания продуктов/услуг.
3. Описание процессов управления и обеспечивающих процессов в организации.

4. Выбор архитектуры цифровой платформы, системы управления базами данных, систем информационной безопасности.

5. Проектирование технологической платформы, необходимой для цифровизации объекта управления.

6. Подбор технологий и решений, позволяющих комплексно цифровизировать объект управления.

7. Анализ выбранных решений, возможности их интеграции, оценка окупаемости затрат на цифровизацию.

8. Изменение модели деятельности организации (бизнес-модели) с целью повышения ее эффективности и результативности за счет использования цифровых технологий.

9. Внедрение цифровой инфраструктуры.

10. Обучение сотрудников.

11. Тестирование внедренных решений, устранение ошибок.

12. Оптимизация организационной структуры организации.

13. Мониторинг функционирования цифровой инфраструктуры.

14. Дальнейшее совершенствование цифровой инфраструктуры.

Реализация данного алгоритма требует наличия цифровых компетенций не только у СІО, но и у руководителей организации. Важно ответственно подходить к каждому этапу, иначе результат может получиться совсем не тот, который планировался первоначально [5]. При выборе технологий и решений следует руководствоваться принципами экономической обоснованности и эффективности затрат. Кроме того, нужно понимать, что не все современные технологии успешно апробированы и приносят желаемый результат. Если цифровые решения, пусть даже самые новые, не отвечают требованиям бизнеса, то закладывать их в бюджет смысла нет.

Таким образом, цифровая трансформация систем управления предполагает изменение мышления владельцев, руководителей и сотрудников организации [3]. Руководители должны быть готовы взять на себя новые обязанности, связанные с формированием цифровой инфраструктуры, обеспечивающей эффективную работу сотрудников, в том числе с учетом гибридной модели (в офисе и удаленно). Прежде чем внедрять цифровые решения, необходимо

четко понимать, как устроена система управления организацией. Цифровая трансформация затрагивает одновременно и объект, и субъект системы управления организацией. Цифровая трансформация должна являться одним из ключевых инструментов обеспечения устойчивого развития организации и учитывать экономические, социальные и экологические факторы.

Список литературы

[1] Антонов В.Г. Проблемы и перспективы развития цифрового менеджмента / В.Г. Антонов, М.В. Самосудов // E-management. – 2018. № 2. 38-47 с.

[2] Аржанцев С.А. Формирование технологических платформ как нового инструмента инновационного развития экономики / С.А. Аржанцев, С.Л. Писарев, Е.В. Колязина, А.А. Фролова // Вопросы экономики и управления. – 2017. № 2 (9). 18-21 с.

[3] Онищенко Е.В. Трансформация понятия «технологическая платформа» в контексте тенденций инновационного развития мировой экономики / Е.В. Онищенко, С. В. Гордиенко // Вопросы инновационной экономики. – 2020. Т. 10. № 3. 1449-1466 с.

[4] Роджерс Д. Цифровая трансформация. / Д. Роджерс – М.: Издательская группа Точка, 2018.

[5] Семенов А.И. Построение технологической платформы управления высокотехнологичным производством / А.И. Семенов // Инновации и инвестиции. – 2021. № 4. 109-111 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Antonov V.G. Problems and prospects for the development of digital management / V.G. Antonov, M.V. Samosudov // E-management. – 2018. No. 2. 38-47 p.

[2] Arzhantsev S.A. Formation of technological platforms as a new tool for innovative development of the economy / S.A. Arzhantsev, S.L. Pisarev, E.V. Kolyazina, A.A. Frolova // Issues of Economics and Management. – 2017. No. 2 (9). 18-21 p.

[3] Onishchenko E.V. Transformation of the concept of "technological platform" in the context of trends in the innovative development of the

world economy / E.V. Onishchenko, S. V. Gordienko // Issues of innovative economics. – 2020. V. 10. No. 3. 1449-1466 p.

[4] Rogers D. Digital transformation. / D. Rogers – M.: Tochka Publishing Group, 2018.

[5] Semenov A.I. Building a technological platform for managing high-tech production / A.I. Semenov // Innovations and investments. – 2021. No. 4. 109-111 p.

© *Е.И. Халилов, 2022*

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Халилов Е.И. Использование цифровых технологий в управлении организацией // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 99-106. URL: <https://ip-journal.ru/>